

MUSIQANING SHAXS TARBIYASIDAGI ROLI

Ergashev Najibullo Xasan o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqaning shaxs shakllanishiga va tarbiyasiga ta'siri, taniqli olimlar va mutafakkirlarning musiqaning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi fikrlari keltirilgan. Shaxs tuzilishining tarkibiy qismlaridan kognitiv, emotsional-irodaviy, individuallik xususiyatlarining rivojlanishi va takomillashishida musiqiy tarbiyaning ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek, musiqa pedagogikasi va psixologiyasi bilan bog'liq shaxs tarbiyasi masalalari musiqachi shaxsi misolida tushuntirib berilgan.

Kalit so'zlar. Musiqa, shaxs, tarbiya, musiqiy madaniyat, kognitiv, emotsional, hissiyot, sezgi, idrok.

Аннотация. В данной статье представлены влияние музыки на формирование и воспитание личности, мнения известных ученых и мыслителей о воспитательном значении музыки. Описано значение музыкального образования в развитии и совершенствовании познавательных, эмоционально-волевых, индивидуальных характеристик компонентов структуры личности. Также на примере личности музыканта раскрыты вопросы образования личности, связанные с музыкальной педагогикой и психологией.

Ключевые слова. Музыка, личность, воспитание, музыкальная культура, когнитивный, эмоциональное, чувство, интуиция, восприятие.

Annotation. This article presents the influence of music on the formation and education of personality, the opinions of famous scientists and thinkers about the educational significance of music. The importance of music education in the development and improvement of cognitive, emotional-volitional, individual characteristics of the components of the personality structure is described. Also, using the example of a musician's personality, issues of personality education related to music pedagogy and psychology are revealed.

Keywords. music, personality, education, musical culture, cognitive, emotional, feeling, intuition, perception.

Kirish

Bugun O'zbekiston Respublikasida ta'lim, fan, madaniyat, san'atning rivojlanishiga keng yo'l ochib berildi. Ayniqsa, ta'limning rivojlanishiga, birinchi navbatda, oliy ta'limning yuksalishiga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Natijada mamlakatimizda ta'limni isloh qilishga, mutaxassislar tayyorlashni jahon andozalariga yaqinlashtirishga kirishildi. Bugungi kunda jamiyatimiz musiqa san'ati sohasi xodimlaridan yoshlarda yurtni, Vatanni sevishga undaydigan, yuqori badiiy saviyadagi asarlar yaratishlarini kutadi. Buning uchun, ushbu kasb vakili sifatida shakllanayotgan yosh mutaxassislar, avvalo, musiqaning insonga ruhiy-hissiy ta'sir mexanizmlari hamda imkoniyatlarini musiqa psixologiyasi fani orqali, chuqur ilmiy asosda o'rganishlari maqsadga muvofiqdir. Shundagina musiqachilar tinglovchilarga havola etadigan asarlarining badiiy saviyasiga yanada talabchanroq bo'ladilar.

I.Karimovning "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida: - "Barchamizga ayonki, kuy-ko'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. ...Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati navqiron avlodimizning yuksak ma'naviyat ruhda kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir

ko'rsatmoqda". Ushbu keltirilgan fikrlar musiqa san'atining kuchliligi, uning tarbiyaviy imkoniyatlaridan kengroq foydalanish zarurligidan yana bir bor darak beradi. [2]

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy o'qitish tizimida fanlararo integratsiyaning keskin jadallashuvi kuzatilayotganligi bois, musiqaning pedagogik va psixologik jihatlarini har tomonlama o'rganishga katta ehtiyoj mavjud. Shaxsning psixologik tuzilishi va rivojlanishi o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lib, uning kognitiv, hissiy-irodaviy va motivatsion komponentlari munosabati tarbiya jarayonida alohida yondashuvni talab etadi. Shaxs rivojlanishining kognitiv komponentini sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, nutq kabilar tashkil etadi. Mazkur komponentni tashkil etuvchilari rivojlanishida musiqaning o'ziga xos ta'siri mavjud bo'lib, jumladan, sezgi – narsa va hodisalarni sezgi a'zolari orqali his qilishning oddiy psixik jarayoni, diqqat – ma'lum paytda faoliyatning bir narsaga qaratilishi, idrok – narsa va hodisalarning sezgi a'zolariga bevosita ta'siri orqali tafakkurda aks etishi, xotira – eslab qolish, to'plangan tajribaning saqlanishi va tiklanishi, tafakkur – bilish jarayonining obyektiv borliq, voqelikning inson ongida aks etishining oliy darajasi, xayol yoki fantaziya – yangilik yaratuvchi kishining ruhiy, ijodiy faoliyati unsuri hisoblanadi. Inson musiqa yoki qo'shiq tinglaganda, raqsga tushganda uni diqqatini qaratadi, sezadi, idrok qiladi, uni eslab qoladi, fikrlaydi, boshqalari bilan taqqoslaydi, tasavvurini boyitadi.

Shuningdek, shaxs hissiy irodaviy komponentini tashkil etuvchilari sifatida iroda – maqsadga erishish yo'lida qiyinchiliklarni yengib o'tishga qaratilgan faoliyat, his-tuyg'ular – bo'layotgan hodisalar tufayli tug'ilgan ichki kechinmalar, temperament – psixikaning dinamik namoyon bo'lishiga bog'liq individual xususiyat, xarakter – voqeylikka nisbatan munosabat jarayonida namoyon bo'luvchi individual xususiyat, qobiliyat – ma'lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning subyektiv omili hisoblanuvchi shaxsning individual xususiyati, motivatsion komponenti qiziqish, yo'nalganlik va ustanovkalar bilan bog'liq bo'lib, mazkur xususiyatlarning mukammal shakllanishi va rivojlanishida musiqiy faoliyatning ta'siri alohida ahamiyatga ega. Qadimdan musiqaga alohida e'tibor bejizga qaratilmagan chunki, musiqa insonni faollikka chorlovchi, ilhomlantiruvchi, insonga madad beruvchi kuchga ega.

Musiqa psixologiyasi bo'yicha ilk izlanishlar kurtaklarini antik davr faylasuflari asarlarida keltirilgan. Darhaqiqat, Pifagor (yer. avv. VI asr) o'zining evritmiya ta'limotida insonning barcha hayotiy hodisalardan munosib ritm, usul topa olish qobiliyatini tushungan. Shu tufayli ijtimoiy u hayotni ladga, orkestrga qiyoslagan. Bu orkestrda har bir ijrochi ma'lum bir cholg'uni chalganidek, hayotda har bir insonning o'z vazifasi borligini anglatgan. Pifagor kuy va ritm inson qalbiga muayyan ta'sir ko'rsatishini ham aniqlagan va umidsizlik, ruhiy iztiroblar, asabiylashish, g'azab va boshqa noxushliklarga qarshi musiqalar o'zaro farq qilingan. Yunon faylasufi Platon (yer. avv. V asr) har bir davlatning kuch-qudrati unda qanday musiqa, qaysi ohang qay ritmda yangrayotganligiga to'g'ridan to'g'ri bog'liqligini ta'kidlagan bo'lsa, uning izdoshlari davlat uchun insonni yuksaklikka ko'tarishga yordam beruvchi musiqa kerak deb hisoblaganlar.

Aristotel (er. avv. IV asr) ham musiqani shaxsning ijtimoiy hayot bilan uyg'unlashish vositasi deb hisoblab, insonning ichki olami va unga san'at yordamida ta'sir o'tkazish usullarini ochib bergan mimesis ta'limotini ishlab chiqdi. Mimesis nazariyasida «katarsis» konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Mimesisning haqiqiy estetik konsepsiyasi Aristotel tomonidan ishlab chiqilgan. Unda "San'at tabiatga taqlid qiladi", u tabiat hodisalarining mexanik nusxasini emas, balki ularni san'atning ma'lum bir turi qonunlariga muvofiq obrazli takrorlashni nazarda tutadi deb ta'kidlaydi. Unga ko'ra, qadim Yunon tragediyalari tomoshabin ko'nglini xastalik jazavalaridan tozalanishi, chuqur kechinmalar jarayonida inson ruhan poklanadi, uning qalbi o'zining xususiyligi, yagonaligidan umumiylikka ko'tarilishi nazarda tutilgan.

Aristotel psixikani o'zgartiradigan musiqiy lادلarni batafsil tasvirlab bergan. Bir laddagi musiqa kishini rahmdil va muloyim qilib qo'yadi, boshqa biri esa asabiylashish yoki hayajonlanishga olib kelishi mumkinligini yozgan. Doriy, frigiy, lidiy lادلardagi musiqa kishining ruhi va sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, boshqa lادلarda yozilgan musiqani esa yosh avlod

qulog'iga yetkazmaslik tavsiya etilgan. Xuddi shunday tavsiyalar musiqa cholg'ulari bo'yicha ham ishlab chiqilgan.

Qadimgi Yunonlar savodsiz odamni «axareutos» deyishgan, bu kuylash, raqs tushish, cholg'u chalishni, demakki, «xorey»da ishtirok etishga yaroqsiz bo'lgan odamni anglatgan. Qadimgi Yunoniston shahridagi aholini yaxlit birlashtiruvchi musiqiy-xoreografik harakat «xorey» deb nomlangan. Demokrit, Platon kabi antik davr mualliflarining ko'pchiligi musiqaning inson ruhiy holatiga ta'sir qilishi haqida ko'plab dalillar keltirgan: Odissey haqidagi eposda musiqa ta'sirida qontalash yaraning bitib ketishi tasvirlangan, hayotda juda qahrli bo'lgan Sparta hukmdori Likurg o'z qo'shinlari uchun musiqa yaratgan. Qadimgi Xitoyda musiqa tartib va sivilizatsiya ramzi hisoblangan, u tarbiyaning eng muhim vositasi hisoblangan va o'rganilishi shart bo'lgan fanlar qatoriga kiritilgan. Ma'lumki, Konfutsiyning o'zi (yer. avv. VI asr) sin degan musiqa cholg'usida chala olgan. Xindistonda qadimgi shifokorlar musiqadan davolash vositasi sifatida foydalanishgan.[3]

O'rta asrlarda Yaqin va O'rta Sharqda musiqa psixologiyasi Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Marog'iy, Kavkabi kabi buyuk mutaffakirlar ijodida o'z rivojini topdi. Masalan, Forobiy (873-950) «Musiq haqida katta kitob»ida musiqaning inson psixologiyasi va ruhiy olamidagi ulkan ahamiyati haqida yozgan. Musiqa kishilarni xursand qilishi, quvontirishi, tinchlantirishi, o'ylantirib qo'yishi, xotirjamlik baxsh etishi, sergaklantirishi va bir vaqtning o'zida uxlatib qo'yishi ham mumkinligi e'tirof etiladi.

Ibn Sino (980-1037) musiqaning ruh bilan birgalikda tanaga ham shifobaxsh ta'sir ko'rsatishi haqida aytib, u musiqani ham fiziologik, ham psixologik nuqtayi nazardan talqin qilgan. Abdurahmon Jomiy (1414-1492) «Risoi musiq»sida, shuningdek, interval oraliqlarining his etilishi, ularning melodik va garmonik tuzilishlari konsonans (yoqimli) va dissonans (yoqimsiz) bo'lishlari haqida fikr yuritgan.

Musiqa san'atining ulkan ruhiy-hissiy ta'sir kuchiga egaligi borasida ko'pgina allomalari o'z asarlarida yozib qoldirganlar. Jumladan, Faxriddin ar-Roziy "Ilmlar xazinasini" nomli qomusiy asarida: - "Musiqiy tovushlar quvnoq kayfiyatni xosil qilsa, past va baland tonlar mutanosibligidandir. Agar g'amginlik uyg'otsa, baland tovushlarning past tonlar bilan qo'shilishidandir. Qaxr, g'azab va fikrni past tovushlar; sezgilar, emotsional harakatlarni baland tovushlar ifodalaydi", - deya tasvirlaydi. Bunda alloma musiqaning psixologik ta'sir kuchiga katta urg'u beradi.

Musiqa tili bu hissiyot va kechinmalar tili bo'lib, musiqiy mazmun ijrochi tomonidan hissiyot va kechinmalar orqali ifodalanadi hamda tinglovchi tomonidan xuddi shu tarzda idrok etiladi. Tinglangan musiqaga nisbatan -"sho'x", "yengil", "quvnoq", "mungli", "mayin" singari kayfiyat, hissiyot va kechinmalarni ifodalovchi baholar berilishi bejiz emas.

Musiqadan amaliy maksadlarda foydalanish - funksional musiqa doirasida amalga oshiriladi va ishlab chiqarishda mehnat samaradorligini oshirish uchun ham qo'llaniladi. Mehnat faoliyati jarayonida musiqadan foydalanish o'z qonuniyatlariga ega bo'lib, ish kuni davomida ruxiy-asab jarayonlari kechishi xususiyatlari bilan bog'liq. Mehnat faoliyati xususiyatlariga mos musiqa tanlash - mehnat jarayoni ritmiga "kirishish", mehnat samaradorligini oshirish va charchoqni tarqatishga yordam beradi.

Natija va tahlil

Jamiyat rivojiga katta hissa qo'shgan fan va san'at namoyandalarining ko'pchiligi, qoidaga ko'ra, mustahkam va bukilmaz irodaga ega bo'lganlar. Bu borada Bal'zakning so'zlarini keltirish mumkin: «Katta irodasiz katta iste'dodlar mavjud bo'lmaydi... Iroda iste'dodga nisbatan ancha ko'proq mag'rurlik uchun asos bo'la oladi va bo'lishi kerak. Agar iste'dod – rivojlangan tabiiy layoqat bo'lsa, mustahkam iroda – bu har daqiqada tiyib turiladigan va bartaraf etiladigan hissiyotlar, mayllar, injiqlik va qiyinchiliklar, turli murakkabliklarni yengishdir». Iroda orqali inson o'zining hozircha mavjud bo'lmagan, lekin iroda harakatlari natijasida ro'y berishi kerak bo'lgan kelajagini ta'minlaydi. Irodali musiqachi «Men bugun musiqa cholg'usida olti soat dars qilmasligim

mumkin va ertaga ham mashg'ulotlarimni qoldira olishim mumkin, lekin agar haqiqiy musiqachi bo'lishini istasam, unda men charchoqqa, kasallik va boshqa chalg'ituvchi omillarga qaramasdan qunt bilan shug'ullanaman», deb hisoblaydi.

Musiqqa vositalari orqali emotsiya va tuyg'ularni ifodalash qadimgi Yunonlarning emotsiya va affektlar haqidagi ta'limotga borib taqaluvchi uzoq an'anaga ega. Aristotel fikriga ko'ra, musiqqa harakatni keltirib chiqaradi, har qanday harakatda esa ma'lum bir estetik xususiyatga ega quvvat bo'ladi. O'xshash narsa o'xshash narsaga intiladi va shuning uchun ham inson ayni paytdagi xarakteri va kayfiyatiga mos keluvchi musiqadan huzur oladi. Qadimgi Yunonlar – Aristotel, Platon, pifagorchilar musiqani tashqi hayot bilan insonning ruhiy holatini muvozanatga solib turuvchi vosita deb hisoblagan. Shuningdek, affektlar nazariyasi tarafdorlari musiqaning ahamiyati va imkoniyatlari haqida gapirib, musiqqa insonning barcha ruhiy ehtiroslarini ifodalashga qodir, musiqachidan tinglovchi qalbiga kuchliroq va ishonarliroq ta'sir etishi uchun u berilayotgan affektlarni boshdan kechirishni bilishi talab etilgan.

Musiqaning shaxsga tarbiyaviy ta'sirini musiqachilarning shaxs xususiyatlarini kuzatish orqali ko'rish mumkin. Olimlarning ta'kidlashicha, musiqachi shunday shaxski, u odamlarga go'zallik, umid bag'ishlaydi, ruhni yuksaltiradi, insonlarni pok va go'zalroq qiladi. Ularda, birinchi navbatda, musiqqa tuyg'usi yuqori bo'lishini psixolog va sozanda B.M.Teplov alohida ta'kidlaydi. Musiqachi shaxsining xususiyatlarini odatda rus tilida «t» harfi bilan boshlanadigan beshta so'zga bog'lashadi. Bular: «talant» – iste'dod, «tvorchestvo» – ijod, «trudolyubiye» – mehnatsevarlik, «terpeniye» – sabr, «trebovatel'nost'» – talabchanlik. Bu yerda musiqachining iste'dodi katta ahamiyatga ega. Masalan, yosh Mosart Vatikanda xor ijrosidagi murakkab asarni (Italiya kompozitori Grigorio Allegrining «Mizerere») atigi ikki marotaba eshitib, ikki kundan so'ng o'z xotirasida saqlab qolgan o'sha to'liq partituraning qo'lyozmasini Rim Papasiga topshirgan. Mashhur ital'yan dirijori Arturo Toskanini deyarli butun konsert repertuarini yoddan dirijorlik qilgan. Ayni paytda u o'n yil avval yodlagan asarini ham esda saqlagan. Ferens Lis murakkab asarlarni konsertga aravada ketayotib yodlay olgan. Bu misollarning barchasi shaxsning musiqiy xotira deb ataluvchi psixologik xususiyatiga bog'liq bo'lib, musiqaning shaxs bilish jarayonlarini tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Musiqachining mehnatsevarligi haqida P.I.Chaykovskiy: «Eng keragi, avvalo, mehnat, mehnat va yana mehnat. Men har kuni ertalab ijodga o'tirib, to biror narsa chiqmaguncha ishlayveraman», degan so'zlari haqiqatda musiqqa mehnat tarbiyasi vositasi ekanligini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra mashhur pianinchi va pedagog M.Klementi sakkiz, ba'zan o'n ikki va hatto o'n to'rt soatlab mehnat qilgan. Musiqachi shaxsining bosh maqsadi haqida F.Lis o'quvchilariga shunday degan: «Agar katta musiqachi bo'lishni istasang, unda katta odam bo'lishga harakat qilishing kerak bo'ladi».

Xulosa

Yuqoridagilarga asoslanib, o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida barcha fanlar qatori musiqaning o'rni naqadar katta ekanligini ko'rish mumkin. Musiqqa shaxs ma'naviy barkamolligining tarkibiy va o'z o'rnida ajralmas qismlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Musiqqa san'atining yosh avlodga kuchliroq ta'sir ko'rsatishi faqat uni tinglash yoki chuqur idrok etishni emas, balki o'quvchilarning shu san'at bo'yicha musika madaniyati darslari jarayonida o'rganilayotgan kuy-qushiqlarni ularning tafakkurida shakllantirish va rivojlantirishni takozo qiladi. Umumta'lim maktablarida olib borilayotgan «Musika» dars-larining mohiyatini bugungi kunda musika pedagogikasi nuktai nazardan o'zlashtirish, dars mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish lozim. Demak, o'qituvchi yuqori darajadagi pedagogik texnologiyalarni yaxshi egallagan, zamonaviy axborot texnologiyalardan chuqur tajriba va malakaga ega bo'lishi, dars ishlanmalarini o'kuv elektron modul - sillabuslar asosida yaratgan bo'lishi lozim. Zero, bugungi kun musiqqa ta'limining eng muhim maqsadlaridan biri nazariy va amaliy jihatdan bilimli, ijodkor, qobiliyatli yoshlarni tarbiyalab yetishtirishdan iborat.

Adabiyotlar

1. Абралова М., Галиева Д. «Муסיқа» 2-синф. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. - Т.: Ф.Фуллом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2008. -4-б.
2. И.Каримов Юксак маънавият енгилмас куч. Тошкент. «Маънавият», 108 бет.
3. Петрушин В.И. «Музыкальная психология» М., 1997, с.10
4. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А.. Педагогик технология асослари. Т. «Ўқитувчи». 2004 йил.
5. Шарипова Г. Муסיка ва унинг Ўқитиш методикаси. - Т., 2006.